

Каплунов Владимир Александрович
Стрельчени Валерий Михайлович
Теплов Альфред Иванович
Тригер Виталий Александрович
Хмельник Соломон Ицкович
Шатов Владимир Викторович
Эткин Валерий Абрамович

Доклады Независимых Авторов № 50

ISSN 2225-6717
выпуск 50 2020

Доклады
Независимых
Авторов

Авиация и космонавтика
Геофизика
Физика
Философия
Химия

Хмельник С.И.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Математическое описание диска Эйлера

Аннотация

Указывается, что в настоящее время отсутствует законченная теория диска Эйлера. Приводится полное математическое описание диска Эйлера в статике.

Оглавление

1. Вступление
 2. Уравнения состояния
 3. Устойчивость диска
 4. Выводы
- Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Литература

1. Вступление

Классическая теория не позволяет объяснить поведение диска Эйлера без привлечения дополнительных сил. В [1] показано, что учет влияния воздуха также не позволяет найти приемлемое движение. Надежда возлагается на влияние трения скольжения, но строгое решение отсутствует, а интуитивные надежды только на это трение мало обоснованы – см., например, [2]. Отсутствует, по-видимому, объяснение перехода от вращения диска вокруг вертикального диаметра к вращению по кругу в наклонном положении. Если диск скользит по окружности, то необходимо, видимо, учитывать еще центробежную силу. Но, главное, что удивляет, - почему диск не падает, а достаточно долго вращается?

Ниже предпринята попытка найти ответы на эти вопросы. Заранее предупреждаем читателя, что ответы получены при том условии, что центробежная сила – это реальная, а не фиктивная, сила. Математическое доказательство этого факта дано в [3]

2. Уравнения состояния

На рис. 1 показан диск Эйлера. В табл. 1 приложения 1 перечислены параметры состояния диска в начальный момент 1 и в момент 2, когда диск оказывается в положении, при котором угол $\alpha < \pi/2$. Определение этих параметров дано в приложении 1. В момент 1 существует только вращение вокруг вертикальной оси. В момент 2 дополнительно появляется парциальное вращение. Появляется также сила тяжести mg , вектор которой проходит мимо точки вращения O . Из-за этого появляется уменьшение потенциальной энергии волчка

$$W_p = mgh(1 - \sin \alpha) \quad (1)$$

- см. формулу или (п2.7) в приложении 2.

Рис. 1.

Запишем для момента 2 уравнения законов сохранения импульса L и энергии W , которые не зависят от того, каким образом и какими силами диск перешел в это состояние:

$$L_2 + L_4 = L_1, \quad (2)$$

$$W_2 + W_4 + W_p = W_1. \quad (3)$$

Подставляя уравнения из табл. 1 в уравнения (1, 2), получаем:

$$J_2 \omega_2 + J_3 \omega_3 = J_1 \omega_1, \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} J_2 \omega_2^2 + \frac{1}{4} J_3 \omega_3^2 + W_p = \frac{1}{4} J_2 \omega_1^2. \quad (5)$$

где ω_1, ω_2 - угловые скорости вращения волчка в момент 1 и 2, ω_3 - угловая скорость парциального вращения. Из (4) находим:

$$\omega_3 = \frac{J_2}{J_3} \left(\frac{1}{2} \omega_1 - \omega_2 \right). \quad (6)$$

Подставляя (6) в (5), находим:

$$\frac{1}{4}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{4}J_3\left(\frac{J_2}{J_3}\left(\frac{1}{2}\omega_1 - \omega_2\right)\right)^2 + W_P = \frac{1}{4}J_2\omega_1^2. \quad (7)$$

В приложении 1 показано (см. (п2.9) в приложении 2), что

$$W_P = qJ_2\omega_3^2 \quad (8)$$

где q – константа - см. (п2.10) в приложении 2. Из (7, 8) получаем:

$$\frac{1}{4}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{4}J_3\omega_3^2 + qhJ_2\omega_3^2 = \frac{1}{4}J_2\omega_1^2 \quad (9)$$

Обозначим

$$a = \frac{J_2}{J_3}, \quad (10)$$

$$b = (1 + 4qa). \quad (11)$$

Тогда из (9, 10, 11) получим:

$$a\omega_2^2 + b\omega_3^2 = a\omega_1^2. \quad (12)$$

Из (10, 6, 12) найдем

$$a\omega_2^2 + b(\omega_1 - \omega_2)^2 = a\omega_1^2, \quad (13)$$

или

$$(b + a)\omega_2^2 - 2b\omega_1\omega_2 + (b - a)\omega_1^2 = 0, \quad (14)$$

Решая (14), получаем:

$$\omega_2 = \frac{\omega_1}{(b+a)}(b \pm a). \quad (16)$$

Из экспериментов следует, что $\omega_2 \neq \omega_1$. Тогда

$$\omega_2 = \frac{(b-a)}{(b+a)}\omega_1. \quad (17)$$

Из (6, 17) находим:

$$\omega_3 = a\left(\frac{1}{2}\omega_1 - \omega_2\right) = \frac{a(3a-b)}{2(b+a)}\omega_1. \quad (18)$$

Из (18) найдем

$$\omega_1 = \frac{2(b+a)}{a(3a-b)}\omega_3. \quad (18a)$$

а из (18a) и (17) найдем

$$\omega_2 = \frac{(b-a)}{(b+a)}\frac{2(b+a)}{a(3a-b)}\omega_3 = \frac{2(b-a)}{a(3a-b)}\omega_3. \quad (18b)$$

Диск переходит в наклонное положение под действием силы тяжести mg . Преобразование этой энергии в кинетическую энергию вращательного движения волчка происходит благодаря тому, что в процессе падения на него, как известно, действует сила Кориолиса F_1 , которая создает крутящий момент и соответствующую ему угловую скорость прецессии ω_3 .

Падению волчка противодействует, как известно, еще одна сила Кориолиса F_2 . Диск падает очень медленно. Это означает, что сила F_2 примерно равна силе тяжести – см. приложение 2. Очевидно, при таком торможении источник этой силы расходует энергию,

примерно равную W_p . Следовательно, для этой силы существует источник энергии. Но этому предположению мешает устойчивое современное представление о том, что сила Кориолиса – фиктивная сила. А фиктивная сила не может доставлять энергию...

3. Устойчивость диска

В приложении 2 показано, что при некотором $\alpha = \alpha_0$ сила Кориолиса F_2 уравнивает горизонтальную центробежную силу F_3 и вертикальную силу тяжести mg – см. (п2.3) и (п2.5).

До достижения этой скорости диск постепенно падает под действием силы F_4 , определяемой из (п2.6а) и вычисляемой как результат взаимодействия силы Кориолиса и силы тяжести. При $F_4 = 0$ процесс падения останавливается. Но для этого диск должен начать падать.

При $\alpha = 0$ видно, что $F_4 = mg$. Но эта сила направлена вертикально и не может вызвать падения. Таким образом, для начала падения внешняя сила должна вывести его из вертикального положения.

4. Выводы

Итак, действие сил Кориолиса приводит к тому, что

- диск при падении теряет кинетическую энергию, полученную при пуске, но восполняет ее за счет потенциальной энергии;
- существует такое наклонное положение диска, при котором сила Кориолиса уравнивает горизонтальную центробежную силу и вертикальную силу тяжести;
- в таком положении кинетическая энергия диска сохраняется неизменной и равной кинетической энергии, полученной при пуске;
- падение диска из указанного устойчивого положения вызвано постепенным уменьшением его кинетической энергии за счет торможения;
- медленное падение диска обусловлено торможением за счет второй силы Кориолиса, которая должна для этого расходовать энергию (подобно тормозному двигателю спускающегося спутника),

Такое действие этих сил Кориолиса и центробежных сил возможно только в том случае, если они могут совершать работу, т.е. являются реальными силами. Это доказывает реальность этих сил. С другой стороны, математическое доказательство этого факта дано в [1]. Там показано, что эти силы могут быть обоснованы как следствие уравнений Максвелла для гравитомagnetизма, а источником энергии для этой силы является гравитационное поле Земли. Но и в отсутствие такого доказательства существует множество сомнений в утверждении о том, что указанные силы являются фиктивными [2].

В приложении 2 показано, что из уравнений диска следует неравенство $r \geq R$. Моделирование показывает, что при $r > R$ существует некоторый угол α , где все параметры состояния диска принимают бесконечное значение. Таким образом, всегда выполняется условие

$$r = R. \tag{19}$$

Fig. 2 (Disk88.m)

Приведенные уравнения позволяют найти все параметры волчка при данном R . В табл. 1 приведены некоторые примеры в системе СИ. Далее показаны графики функций ω_1 , ω_2 , ω_3 и удельной силы Кориолиса F_2/m при $\omega_1 = 1000$ и $R = 0.25$ – см.

рис. 2. Видно, что существует резкий максимум при $\alpha \approx \pi/2$, где сила Кориолиса принимает наибольшее значение. В этой точке диск надолго задерживается в устойчивом состоянии – см. рис. 3 из [5].

Рис. 3.

Приложение 1

Здесь мы определим параметры состояния волчка в моменты 1 и 2. В табл. 1 приведены основные формулы, где приняты следующие обозначения

α - угол наклона диска к плоскости качения,

m - масса диска,

g – ускорение земного притяжения,

mg - сила тяжести,

R - радиус диска,

h - высота центра диска – см. рис. 1,

ω_1 - угловая скорость вращения диска вокруг вертикального диаметра в момент 1,

ω_2 - угловая скорость вращения диска вокруг вертикального диаметра в момент 2,

ω_3 - угловая скорость парциального вращения в момент 2,

v - линейная скорость прецессии,

L - момент инерции,

J - момент импульса,

W – энергия.

Таблица 1.

	Угловая скорость	Момент инерции	Момент импульса	Кинетическая энергия
Вращение диска вокруг собственной вертикальной оси	ω_1	$J_1 = \frac{1}{4}mR^2$	$L_1 = J_1\omega_1$	$W_1 = \frac{1}{2}L_1\omega_1 = \frac{1}{8}J_1\omega_1^2$
Вращение диска, наклоненного под углом α к плоскости, вокруг собственной оси	ω_2	$J_2 = \frac{1}{2}mR^2$	$L_2 = J_2\omega_2$	$W_2 = \frac{1}{2}L_2\omega_2 = \frac{1}{4}J_2\omega_2^2$
Парциальное движение волчка, наклоненного под углом α к плоскости.	ω_3	$J_3 = J_2 + mR^2$ (теорема Штейнера)		
		$J_3 = a \cdot mR^2$, где $a = 1.5$		
			$L_3 = J_3\omega_3 = \frac{1}{2a}mR^2\omega_3$	
				$W_3 = \frac{1}{2}L_3\omega_3 = \frac{1}{4}J_3\omega_3^2 = \frac{1}{4a}mR^2\omega_3^2$

Из рис. 1 следует:

$$h = R \operatorname{tg}(\alpha). \tag{п1.0}$$

Из табл. 1 следует:

$$a = \frac{J_2}{J_3} = 1/1.5, \tag{п1.1}$$

Линейная скорость прецессии – это скорость движения т. В на радиусе АВ, вращающемся с угловой скоростью ω_3 (см. рис. 1):

$$v = \omega_3(r - R \cos(\alpha)). \tag{п1.3}$$

Приложение 2

Падению волчка противодействует, как известно, сила Кориолиса

$$F_2 = -2m\omega_2 \times v, \tag{п2.1}$$

где v - линейная скорость прецессии (п1.3), и центробежная сила

$$F_3 = -m\omega_3^2(r - R \cos(\alpha)) \tag{п2.2}$$

В установившемся режиме сила F_3 и сила тяжести mg уравновешиваются силой F_2 . – см. рис. 1. Поэтому из (п.2.1, п.2.2, п.1.3) находим:

$$F_2 = -\frac{F_3}{\sin(\alpha)} = m\omega_3^2(r - R\cos(\alpha))/\sin(\alpha), \quad (\text{п.2.4})$$

$$mg = -F_2\cos(\alpha) = m\omega_3^2(r - R\cos(\alpha)) \cdot \text{ctg}(\alpha) \quad (\text{п.2.5})$$

или

$$g = \omega_3^2 R \left(\frac{r}{h} - \cos(\alpha) \right) \cdot \text{ctg}(\alpha). \quad (\text{п.2.6})$$

Если это равенство не выполняется, то диск падает под действием силы, определяемой из (п.2.5):

$$F_4 = mg - m\omega_3^2(r - R\cos(\alpha)) \cdot \text{ctg}(\alpha) \quad (\text{п.2.6a})$$

Видно, что решение этого уравнения существует только при $r \geq R$. (п.2.6a).

Следовательно для диска Эйлера всегда выполняется условие (п.2.6a).

При наклоне на угол α диск смещается по вертикали на $R(1 - \sin \alpha)$ и, следовательно, теряет потенциальную энергию

$$W_p = mgR(1 - \sin \alpha). \quad (\text{п.2.7})$$

Совмещая эту формулу с (п.2.6), находим:

$$W_p = m\omega_3^2 R \left(\frac{r}{R} - \cos(\alpha) \right) \text{ctg}(\alpha)(1 - \sin \alpha). \quad (\text{п.2.8})$$

Далее совместим эту формулу с формулой для J_2 из табл. 1. Тогда найдем:

$$W_p = \frac{2J_2}{mR^2} m\omega_3^2 R^2 \left(\frac{r}{R} - \cos(\alpha) \right) \text{ctg}(\alpha)(1 - \sin \alpha).$$

или

$$W_p = qJ_2\omega_3^2 \quad (\text{п.2.9})$$

где

$$q = 2 \left(\frac{r}{R} - \cos(\alpha) \right) \text{ctg}(\alpha)(1 - \sin \alpha). \quad (\text{п.2.10})$$

Приложение 3

Здесь мы подробнее рассмотрим силу Кориолиса F_2 , определенную по (п.2.1):

$$F_2 = 2m\omega_2\omega_3\omega_3^2 R \left(\frac{r}{R} - \cos(\alpha) \right), \quad (\text{п.3.1})$$

Из (п.3.1, 18b) найдем

$$F_2 = -2m\omega_3^2 R \left(\frac{r}{R} - \cos(\alpha) \right) \omega_3^2 \frac{2(b-a)}{a(3a-b)}, \quad (\text{п.3.2})$$

Далее из (п.3.1, 18b) найдем

$$F_2 = -2m\omega_3^2 R \left(\frac{r}{R} - \cos(\alpha) \right) \omega_1^2 \frac{2(b-a)}{a(3a-b)} \left(\frac{2(b+a)}{a(3a-b)} \right)^2$$

или

$$F_2 = -2m\omega_1^2 R a_f, \quad (\text{п3.3})$$

где

$$a_f = 2 \left(\frac{r}{R} - \cos(\alpha) \right) (b-a)(b+a)^2 \left(\frac{2(b+a)}{a(3a-b)} \right)^3. \quad (\text{п3.4})$$

Литература

1. Динамические эффекты диска Эйлера, НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА, 2008, Т. 4, №1, с. 99–104, <http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6767/Zamechatelnye.pdf?sequence=1>
2. Диск Эйлера, <https://thevid.com/video/8xIfylbpR3s/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0.html>
3. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 48, 2020, <https://zenodo.org/record/3900260>.
4. Астахов А.А. Физика. Порядок вещей или осознание знаний, 2006, <https://www.litres.ru/a-a-astahov/fizika-dvizheniya-alternativnaya-teoreticheskaya-mehanika-ili-osoznanie-znaniya/chitat-onlayn/>
5. The Maths of Spinning Coins and Euler's Disk, <https://www.youtube.com/watch?v=8pSLffliCk0>